

ADABIY TIL VA MILLIY REALIYA (O`ZBEK TILI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7411465>

Mengpo`latova Hafiza

Termiz davlat universiteti

Lingvistik : o`zbek tili magistranti

FSU. 2nd year graduate student of the "Faculty of Applied Mathematics".

ELSEVIER

Received: 03-12-2022

Accepted: 07-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract:

Keywords: adabiy til, standart til, realiya, lingvokulturologiya, dialekt, sheva, milliy xos so`zlar, milliy so`zlar**About:** FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Dunyo tilshunosligida tilni undan foydalanuvchi shaxs va uning o`ziga xos milliy va ma`naviy olami hayot tarzi bilan bog`lab o`rganishga alohida e`tibor qaratilyapti. Til tadqiqiga shu xildagi yondashuvlar natijasida XX asr o`rtalarida tilshunoslikning tadqiq yo`nalishlari kengayib, etnolingvistika, lingvokulturologiya, sotsiolingvistika, antroposentrik tahlil kabi tilshunoslikning yangi sohalari maydonga keldi va tilning inson olami bilan bog`liq bo`lgan yangi jihatlarini ochib berish imkoniyatlari yaratildi. Natijada til va shu tilda so`zlashuvchi xalqning tarixiy taraqqiyoti, turmush tarzi, kundalik hayoti davomida shakllangan an`anaviy madaniyati, ma`naviy olamini uzviy aloqadorlikda o`rganish tilshunoslikdagi muhim masalardan biriga aylanib bormoqda.³⁹ Tilshunoslik sohasida adabiy til, standart tilning ahamiyati hamda shevalarning o`sha til mavqeyida tutgan o`rni har bir davlatda turlicha talqin qilinyapdi. Misol uchun, Angliyada ijtimoiy dialekt muhim bo`lib, u hududiy dialektdan ustuvorligi bilan ajralib turadi. AQSHda esa aksincha, hududiy dialekt ijtimoiy dialektga nisbatan salmoqli o`ringa ega.

Adabiy til umumxalq tilining yozuvchi shoir so`z ustalari tomonidan ishlangan, sayqal berilgan, grammatik qonun-qoidalariga rioya qilinadigan, ma`lum me`yorga solingan, umummajburiy va qonuniy to`g`ri qo`llanadigan, xalqning turli madaniy ehtiyojlariga xizmat qiluvchi tildir. Adabiy til jamiyatning ilm-fan, ta`lim, adabiyot, diplomatiya, huquqshunoslik, ish yuritish, turli tashkilotlar va ziyolilarning kundalik hayotida ishlatiladigan milliy til ko`rinishidir.

³⁹ Kurbanazarova N.SH. Surxondaryo vohasi to`y marosimi etnografizmlarining semantik tabiati va lingvomadaniy tadqiqi. Fil.fan.bo`yicha fals.dok.diss. – Termiz, 2021. – B. 39.

Adabiy tilga muomala jarayonida qo'llanadigan shevaga, so'zlashuvga xos bo'lgan so'zlarning ishlatilmasligi xosdir. Norasmiy nutq modeli hisoblangan dialektlar hududiy va ijtimoiy turlarga bo'linadi. Hududiy dialektlar ma'lum hududning o'zigagina xos hududiy belgilari, binobarin, o'ziga xos lug'at, grammatik yoki fonetik xususiyatlariga ega bo'lgan so'zlashuv tilidir. Adabiy tilga e'tibor qaratib ba'zan shevalarni unutib qo'yamiz. Aslida jamiyatda adabiy tilning ham shevaning ham o'rni bo'lish lozim. Sheva o'zida tarixiy xotirani madaniy ko'nikmalarni va lug'at boyligini saqlaydi. Shu jumladan adabiy tilni boyitib turgan milliy xos so'zlar ham muhim ahamiyatga ega. Ularga misol qilib realiyalarni keltirish mumkin.

Realialarga milliy taomlar, kiyim-kechaklar, milliy cholg'u asboblari, ro'zg'or anjomlari, nomlar, taxalluslar, laqablar, shahar va qishloqqa xos xususiyatlar, me'morchilik, geografik nomlar, tabiat manzaralari, hayvon va o'simliklarning nomlari, daraja, unvon, tabaqa va boshqa etnografik belgilarni bildiruvchi so'z va iboralar kiradi. Ushbu so'zlar adabiy tilning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi. Realialar turlicha voqelanishi mumkin. Boshqa millat aholisi uchun o'zbek xalqining milliy urf-odatlarini, milliy taomlarini, millatga xos so'zlarni barchasi realiya bo'lib xizmat qiladi. Hududiy jihatdan olib qaraganda viloyatlar o'rtasida ham ushbu hodisa voqelanadi. Adabiy til va shevalar o'rtasida realiyani kuzatishimiz mumkin. *Yaldo kechasi* birikmasi adabiy tilda so'zlashuvchilar uchun notanish so'z ekanligini amaliyotda anonim so'rovnomaga orqali sinab ko'rdik.

Yaldo kechasi – qishning eng uzun va qorong'u kechasi. Ma'lumotlarda keltirilishicha bu kechada gap- gashtak o'tkazilgan xonadon sohiblari mehmonlarni to'kin dasturxon tuzab kutib olishgan. *Bu dostonlarni to'ylar olis yaldo kechalari bobolarimiz biri qo'yib biri aytar edi.* (Tog'ay Murod. Ot kishnagan oqshom.)

Ma'lum bir kasb doirasidagi so'zlar boshqa kasb yoki hunar vakillari uchun realiya hodisasini voqelantiradi. *Men ikki kun ot sayladim. Oboqli dashti gala gala ot! Dasht changitib chopib yuribdi! Bir yashar qulunlar, uch yashar toylar, to'rt yashar g'ononlar, besh yashar do'nonlar! Sag'risiga uy tiksa bo'ladigan baytallar! Haybatli ayg'irlar!..* (Tog'ay Murod. "Ot kishnagan oqshom".) Yuqoridagi so'zlar ushbu sohadan bexabar kishi uchun umumiy ot ma'nosini anglatadi. Aslida esa ushbu leksemalar otlarning yosh bo'yicha darajalanishini ifodalayapti. Boshqa kasbga oid atamalar ham ot bilan shug'ullanuvchi shaxs uchun o'z navbatida realiya hisoblanadi.

O'zbek realiyalari orasida shunday realiyalar borki, ular xalqimizning chuqur tarixi, boy madaniy me'rosi, urf-odatlarini, an'analari bilan bo'g'liqdir. Bu an'analar yillar o'tsada ajdoddan avlodga o'tib kelmoqda. Ular sirasiga;

beshik to'y – to'y bilan bo'g'liq marosim bo'lib, ayrim hududlarda farzand tug'ilgandan so'ng bir oy muddatda, ayrim joylarda esa, bir yildan so'ng, "beshik

bolasi – bek bolasi” ekanligini bildirish uchun qilinadi. Sunnat to’y ham to’y bilan bog’liq marosim bo’lib, u bolani musulmon bo’lganligini ommaga e’lon qilish uchun nishonlanadi. Avvallari 3-5 kun davom etgan, hozir esa bir kungina nishonlanadi. To’ylar bilan bog’liq sabzi to’g’rar, quloq tishlash, non sindirish, mushkul-kushod, yuz ochdi, kuyov chiqdi, kuyov o’tirmadi kabi marosimlarni bildiruvchi realiyalar ham mavjud. O’zbeklarimizda bir-biriga murojaat qiluvchi hech bir millatda uchramaydigan: qoqindiq, o’rgilay, aylanay, bibi kabi so’zlar ham mavjud bo’lib, ular hozirgi zamonaviy tilda xonim, janob, kabi ko’rinishda uchraydi.

Milliy realiyalar va ularning o’ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritar ekanmiz, o’zbek madaniyati va san’ati bilan bog’liq bo’lgan: karnay-surnay, baxshi, tanovar, shoshmaqom, omonyor, lapar, yor-yor kabi realiyalarni ham aytib o’tish joiz, chunki ular o’zbek xalqining xursandchiligi, o’yin-kulgusi bilan bog’liq bo’lib, o’zbek to’ylari aynan karnay-surnaylar-u milliy laparlar, tanovor-u yor-yorlarsiz o’tmaydi.

Realiyalar yuqorida ta’kidlanganidek, tarjimashunoslikning muhim tadqiqot ob’yekti hisoblanadi. Ular milliy koloritning muhim omili bo’lganliklari uchun ham tarjimada doimo dolzarblik kasb etadilar. Realialarni bir tildan ikkinchi bir tilga tarjima qilishdan avval ularning tarkibini, xususiyatlari va tasnifini yaratish muhimdir. Realialarni boshqa muqobilsiz leksikalardan farqlamoq lozim. Zero bu jihat ular tarjimasida muhim o’rin tutadi.

O’zbek realiyalarini o’zga tillariga tarjima qilishda transkripsiya, transliteratsiya, izohlash, tushuntirish, sharhlash, muqobil variantlardan foydalanish kabi tarjima usullari samarali usullardan hisoblanadi. Bunday usullarni qo’llashda tarjimonlar kontekstning o’rniga, asar muallifining mazkur realiyani ishlatishdan ko’zlagan maqsadiga e’tibor berishi talab qilinadi. Masalan, oziq-ovqat nomlarida uchraydigan realiyalar transleteratsiya yoki transkripsiya usulida o’giriladi. Xudoyberdi To’xtaboyevning “Sariq devni minib” asari tarjimasida *somsa* milliy taomini transleteratsiya usulidan foydalangan. *Moreover, all of them bring something, someone could bring a sheep, someone could bring somsa (Uzbek food). Boz ustiga, hammasi nimadir olib keladi, kimdir qo’y, kimdir somsa olib keladi .*

Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon “ asarining rus tiliga o’g’irilgan variantida (“Скорпион из алтаря”) quyidagi so’zlar tarjimasida transleteratsiya usulidan foydalanilgan: “Хафтьяк”, “Коран”, “Чахаркитаб” ushbu so’zlar izohi keltirilmagan. Milliy madaniyatimizni ifodalab beruvchi quyidagi : супу (супа – возвышение в доме для бесед, чаепития и приема гостей), Мирзы (мирза – здесь: секретарь, письмоводитель, писарь) из ханского дворца был сын. Михманхана (михманхана – комната для гостей, приемная) его стала уже

тесна для занятий, и он выстроил отдельное помещение для школы so'zlari izoh talab qilganligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda adabiy tilda realiyalar alohida ahamiyat kasb etadi. Realialarning umummilliy til dealektlarida paydo bo'lishi, adabiy tilda qo'llanilishi muayyan xalqning o'ziga xosligining muhim belgisi bo'lib, boshqa xalqlardan urf-odatlar va ularning ifodalanishi jihatidan farqlab turuvchi asosiy. Shuning uchun ham milliy xoslikni ifodalovchi til vositalarini tavsiflash tilshunoslikning asosiy masalalaridan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Kurbanazarova N.SH. Surxondaryo vohasi to'y marosimi etnografizmlarining semantik tabiati va lingvomadaniy tadqiqi. Fil.fan.bo'yicha fals.dok.diss.Termiz, 2021.
2. Tog'ay Murod. "Ot kishnagan oqshom"
3. Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izhli lug'ati- T.: Turon zamin ziyo 2015
4. ("Скорпион из алтаря")
5. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – Москва: Международное отношение.1975.
6. Вайсбурд Е.М. Реалия как элемент страноведения. – Риз.Р. №3., - М., 1972
7. Верещагин В.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – Москва, 1983.
8. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Издание третье.
9. Исправленное. – Москва: Валент. 2006.
10. Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. –Москва, 1978.
11. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – Моква, 1973.
12. Россельс В.М. Реалия. Краткая литературная энциклопедия. – Москва, 1971.С.226-227.
13. Саломов F. Макол ва идиомалар таржимаси. – Тошкент, 1964.
14. D.U. Ashurova, M.R. Galiyeva Cultural linguistics. –Toshkent, 2019